

fdm_ubhildesheim - [fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 09/21, 25.09.2021

Bitte warten ...

fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de

Titel: Forschungsdatenmanagement

Listenarchiv

- **From:** <annette.strauch@uni-hildesheim.de>
- **To:** fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de
- **Subject:** [fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 09/21, 25.09.2021

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, Sie in diesem Newsletter (September 2021) zum
Forschungsdatenmanagement,
auf die Veranstaltung zum Thema Open Science (Open Data) hinweisen zu
dürfen,
die schon ganz bald

- am 12. Oktober 2021 - ab 14:00 Uhr stattfinden wird:

<https://s.gwdg.de/o8Cp6n>

Außerdem möchte ich Sie alle zur nächsten Coffee Lecture am Mittwoch,
20. Oktober 2021 um 12:30 Uhr zu den FAIR Prinzipien einladen:

<https://s.gwdg.de/vQUXEj>

Es wird dabei um "Forschungsdaten und Wissenstransfer. Universitäten,
Wirtschaft und Gesellschaft" gehen.

Außerdem?

Im Learnweb der SUH wird ab dem Wintersemester 2021/22 ein Kurs zum

Forschungsdatenmanagement (FDM) angeboten, für den sich Studierende, Forschende und Mitarbeitende der Universität - zu jeder Zeit, ortsunabhängig - einschreiben können:

<https://hdl.handle.net/21.11101/0000-0007-FOA2-2>

Mit dem Kurs im Eigenstudium können sich die Teilnehmenden einen soliden Überblick zum Umgang mit Forschungsdaten entlang des gesamten Datenlebenszyklus verschaffen. Bisher haben sich über 95 TN registriert. Der Kurs behandelt Themen von der Projektplanung an, zur Erhebung, Analyse, Speicherung und Nachnutzung durch Zugang. Innerhalb des Moduls "Persistente Identifikatoren" erfahren Sie beispielsweise wie Sie ihre Datenpublikation eindeutig identifizierbar und dauerhaft auffindbar machen. Außerdem wird Ihnen der persistente Identifikator ORCID für Personen vorgestellt.

Im Fokus meiner Arbeit mit RDMO standen die Pflege und die kontrollierte Zusammenführung bestehender und neu generierter Inhalte wie beispielsweise Attribute oder Fragenkatalog-Templates.

Es erfolgten Domänen-Anpassungen. Im Oktober nehme ich am nächsten RDMO-Community Treffen teil, wobei RDMO als Tool zur Erstellung von Datenmanagementplänen für Förderer und Projekte ein Thema sein wird und die Beratungsarbeit mit RDMO ein anderes.

Mit bunten, herbstlichen Grüßen und allen einen guten Semesterstart,
Annette Strauch-Davey

-
- **[fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 09/21, 25.09.2021, *annette.strauch, 25.09.2021***
-

Archiv bereitgestellt durch [MHonArc 2.6.19+](#).